

ERRATUM

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'nin Cilt 12 – Özel Sayı 2025-2 (25 Ekim 2025) sayısında yayımlanan “Teaching Russian in the Digital Age: An AI-Supported Pedagogical Assessment” başlıklı makalede, yayın sürecinde oluşan teknik nedenlere bağlı olarak yazar soyadı ve makale üst bilgilerine ilişkin maddi hatalar tespit edilmiştir. Bu hataların düzeltilmesi amacıyla işbu erratumun yayımlanması gerekli görülmüştür.

Söz konusu makalenin **orijinal yayımlanmış hâlinde**, atıf künyelerinde yazar adı aşağıdaki biçimlerde yer almıştır:

Kalender, N. E. (2025). *Teaching Russian in the Digital Age: An AI-Supported Pedagogical Assessment*. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (Özel Sayı 2025-2), 36–54.

Ayrıca makalenin hem Türkçe hem de İngilizce üst bilgilerinde, sayfa aralığıyla birlikte yazar soyadı “**Rahimova / 36–54**” şeklinde yer almıştır.

Yapılan inceleme sonucunda ve yazarla görüşme bağlamında yazarın **Nükhet Eltut Kalender** olduğu ve akademik yazım kuralları gereği soyadının “**Eltut Kalender**” biçiminde birlikte kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Yazarın üç adlı olması nedeniyle, yayın aşamasında farklı PDF dosyalarının oluşturulması sırasında teknik bir karışıklık meydana gelmiş; bu durum atıf künyelerine ve makale üst bilgilerine yansımıştır. Söz konusu hatalar, bilimsel içeriğe değil, yalnızca bibliyografik ve teknik dizgi unsurlarına ilişkindir.

Bu bağlamda, makaleye ait **orijinal yayın bilgisi** ve olması gereken **doğru bilgiler** aşağıda sunulmuştur:

Buna göre orijinal yayın

Nükhet Eltut Kalender

<https://orcid.org/0000-0003-4344-4931>

Assist.Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Letters, Department of History, Division of General Turkish History (Branch: Russian Language and Literature), Türkiye, nukhetkalender@yyu.edu.tr.

Atıf Künyesi | Citation Info

Kalender, N. E. (2025). Teaching Russian in the Digital Age: An AI-Supported Pedagogical Assessment. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (Special Issue 2025-2: A paradigm-shifting

and transformative perspective on education in the context of artificial intelligence, technology, sustainability, equity, and inclusivity), 36-54. <https://doi.org/10.46868/atdd.2025.1037>, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/article/1737263> olarak yer alırken; mezkûr erratumda:

Nükhet Eltut Kalender

<https://orcid.org/0000-0003-4344-4931>

Assist. Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Letters, Department of History, Division of General Turkish History (Branch: Russian Language and Literature), Türkiye, nukhetkalender@yyu.edu.tr.

Atıf Künyesi | Citation Info

Eltut Kalender, N. (2025). Erratum: Teaching Russian in the Digital Age: An AI-Supported Pedagogical Assessment. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12(Special Issue 2025-2: A paradigm-shifting and transformative perspective on education in the context of artificial intelligence, technology, sustainability, equity, and inclusivity), 36-54. biçiminde düzeltildiği; yine orijinal makalede her iki dilde (Türkçe-İngilizce) üst bilgide yazar soyadının hatalı yer alması şeklindeyken;

Academic Journal of History and Idea
Rahimova / 36-54

Volume 12 – Special Issue 2025-2 (25 October 2025)

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Rahimova / 36-54

Cilt 12 – Özel Sayı 2025-2 (25 Ekim 2025)

Bu durumda;

Academic Journal of History and Idea
Eltut Kalender / 36-54

Volume 12 – Special Issue 2025-2 (25 October 2025)

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Eltut Kalender / 36-54

Cilt 12 – Özel Sayı 2025-2 (25 Ekim 2025)

şeklinde düzletilerek yayımlanmıştır.

Sonuç olarak, iş bu erratum ile birlikte makalede yer alan yazar soyadı ve üst bilgi kaynaklı tüm maddi hatalar düzeltilmiş olup, çalışmanın bilimsel içeriğinde, yönteminde veya bulgularında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapılan düzeltmeler, akademik kayıtların doğruluğunu sağlamak ve yazar kimliğinin eksiksiz biçimde temsil edilmesini temin etmek amacıyla yayımlanmıştır.

&

EXTENDED ERRATUM SUMMARY

The article entitled “*Teaching Russian in the Digital Age: An AI-Supported Pedagogical Assessment*,” published in **Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi**, **Volume 12, Special Issue 2025-2 (25 October 2025)**, was found to contain material errors related to the author’s surname and the article header information. These errors arose from technical issues encountered during the publication and production process, particularly at the stage of generating multiple PDF versions of the article.

In the originally published version, the author’s name was incorrectly presented in the citation information as “**Kalender, N. E.**” Furthermore, in both the Turkish and English article headers, the author’s surname was erroneously indicated together with the page range as “**Rahimova / 36–54.**” These inaccuracies affected the bibliographical representation of the article and the author’s academic identity, although they did not impact the scientific substance of the study.

Following a detailed editorial review and direct consultation with the author, it was confirmed that the author’s full name is **Nükhet Eltut Kalender**. In accordance with internationally accepted academic writing and citation standards, the author’s surname must be used jointly as “**Eltut Kalender.**” The misrepresentation of the surname occurred due to technical confusion during the publication process, which was compounded by the author having a three-part name and by the simultaneous preparation of different PDF files. As a result, the incorrect surname appeared both in the citation information and in the article header in both language versions.

It is important to emphasize that these errors are strictly limited to bibliographical data and technical typesetting elements. The scientific content of the article, including its theoretical framework, methodology, analysis, and findings, remains entirely unchanged and unaffected.

In light of these findings, the correct citation information has been established as **Eltut Kalender, N. (2025). Teaching Russian in the Digital Age: An AI-Supported Pedagogical Assessment. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 12 (Special Issue 2025-2), 36–54.** In addition, the article header information in both Turkish and English has been corrected and republished to display the author’s surname accurately as “**Eltut Kalender / 36–54.**”

This extended erratum has been issued to ensure the accuracy and integrity of academic records, to prevent potential citation inconsistencies, and to guarantee the correct and complete representation of the author’s identity within national and international indexing systems. The publication of this erratum reflects the journal’s commitment to academic transparency, bibliographical accuracy, and scholarly publishing standards.